

**Hospital
Santander**
Empresa Social del Estado

CAICEDONIA - VALLE

**EL SUSCRITO GERENTE DEL HOSPITAL SANTANDER EMPRESA
SOCIAL DE ESTADO DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL
CAUCA**

CERTIFICA

Que la Doctora **NORAYDA FRANCO PUENTE**, identificada con la cédula de ciudadanía No.31.465.706 de yumbo (V), en calidad de docente del programa de Odontología de la universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno semestre de dicho programa **LEIDY TATIANA GUERRA ESPINOZA**, identificada con Cédula No. 1.088.353.979 y **NATHALIA FIGUEROA PRECIADA**, identificada con Cédula No. 1.143.824.695, realizaron el proyecto titulado "Guía Práctica Clínica para Atención de Pacientes Diabéticos e Hipertensos Orientada a Controlar los Factores de Riesgo para Enfermedades Orales en el Hospital Santander E.S.E", durante el periodo comprendido del 12 agosto al 01 de noviembre de 2019.

En constancia se firma en la Gerencia del Hospital Santander ESE al primer día (01) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

LUCIANO CARDONA BARBOSA
Gerente ESE.

Proyectó y Elaboró: María Eugenia Erazo R.